

USO DO PADLET COMO ENSINO E APRENDIZAGEM NA DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR

 DOI: 10.5281/zenodo.7513224

Jonilson Silva Dias

*Licenciado em Física-UFRR, pós-graduação em Docência no ensino médio-técnico
e Docência no ensino Superior – UNIBF,
jonilsong@gmail.com*

Helloisy Maria Costa Dias

*Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo – UNAMA,
helloisydias@hotmail.com*

Resumo: A docência tem se transformado ao passar dos anos e em meio as tecnologias e mudanças de hábitos dos próprios profissionais que buscam se adaptar a tais evoluções, nas áreas do ensino superior o professor precisa ter melhorias significativas para incentivar e inovar o ensino e a aprendizagem dos discente, mas as dificuldades que aparecem mudam a visão de cada profissional e não seria diferente em meio a pandemia do corona vírus causada em pleno século em que vivemos. As mudanças trazem até um certo desconforto, pois tem que mudar a rotina, a forma de aplicar conteúdo e até trazer coisas diferentes dentro da metodologia aplicada e existe a dinâmica para com os discentes, as dificuldades dos docentes em meio a pandemia do corona vírus foi tão repentina que precisou-se acrescentar e aprimorar o uso das tecnologias no seu meio de trabalho e ensino, trazendo várias ferramentas digitais e educacionais para o dia a dia de cada profissional. O uso da plataforma padlet para a aplicação e troca de conhecimento foi acrescentada na forma de aprendizagem no ensino superior para ter diferentes ângulos de troca do saber e também o ponto de vista de ensinar os conteúdos aos discentes, aplicou-se temas já visto e abordados para alguns discentes do curso superior de arquitetura e urbanismo com uma turma do 3º semestre da Universidade da Amazônia (UNAMA), obtivemos resultados significativos, dando a possibilidade de troca de conhecimento, debates e criou uma liberdade de opinião e visão para os discente que é o seu tempo de estudo. Houve algo importante, o uso diversificado na forma de conteúdo e aprendizagem, para os discentes foi algo novo, pois os mesmo não conheciam a plataforma, fica claro que essa mudança foi algo inovador, pois os conteúdos precisam estar sempre dentro da rotina dos discentes, não tendo como escapar muito desses meios de ensino remoto, mas tendo em vista que se acrescenta também uma pratica através do uso da tecnologia para aprimoramento desses conteúdos, por tanto, foi uma metodologia de abordagem interativa e facilitadora para os discentes.

Palavras-chave: Pandemia, Tecnologias, Padlet, Ensino e Aprendizagem.

Abstract: Teaching has been transformed over the years and in the midst of technologies and changes in the habits of professionals who seek to adapt to such developments, in the areas of higher education the teacher needs to make significant improvements to encourage and innovate the teaching and learning of students. student, but the difficulties that appear change the vision of each professional and it would be no different amid the corona virus pandemic caused in the middle of the century in which we live. The changes even bring a certain discomfort, because you have to change the routine, the way to apply content and even bring different things within the applied methodology and there is the dynamics towards the students, the difficulties of the teachers in the midst of the corona virus pandemic was so sudden that it was necessary to add and improve the use of technologies in their work and teaching environment, bringing several digital and educational tools to the daily life of each professional. The use of the padlet platform for the application and exchange of knowledge was added in the form of learning in higher education to have different angles of knowledge exchange and also from the point of view of teaching the contents to students, themes already seen and addressed were applied. for some students of the architecture and urbanism university course with a 3rd semester class at the University of the Amazon (UNAMA), we obtained significant results, giving the possibility of exchanging knowledge, debates and creating a freedom of opinion and vision for the students that is your study time. There was something important, the diversified use in the form of content and learning, for the students it was something new, as they did not know the platform, it is clear that this change was something innovative, as the content must always be within the students' routine, not having much way to escape these means of remote teaching, but considering that a practice is also added through the use of technology to improve these contents, therefore, it was a methodology of interactive approach and facilitator for the students.

Keywords: Pandemic, Tchnologies, Padlet, Teaching and Learning.

INTRODUÇÃO

Através de várias ferramentas de ensino a distância os professores buscam diversificar e ampliar seus conhecimentos em relação as certas plataformas de ensino e aprendizagem, em meio a pandemia do coronavírus houve uma mudança drástica e repentina nos métodos de ensino de uma sala presencial para uma sala de aula remota, isso fez com que vários profissionais da área de ensino mudasse a forma de abordar e aplicar seus conteúdos, trazendo meios no qual facilitasse e ajudasse tanto o seu trabalho como também a aprendizagem dos seus discentes. De acordo com: SOUZA, 2017. “Dessa forma, impõe-se à prática docente a adoção de novas metodologias de ensino, com a diversificação de meios e recursos de aprendizagem e, principalmente, que exigem uma nova postura diante do processo de produção e construção do conhecimento. Isso exige dos professores que abram mão de práticas tradicionalistas, pautadas em rígidos modelos de instrução, passando a adotar práticas condizentes a essa nova realidade educacional. (MOGILKA, apud, 2003)”.

Assim, o aprimoramento dos profissionais é de tal importância que muda também a visão dos discentes em busca de conhecimento e aprendizagem, os próprios discentes têm suas dificuldades e limitações, afinal, são bem mais limitados que os docentes em algumas áreas da forma que aborda: Viana e Neto, 2020. “Do ponto de vista dos discentes, há também muitas situações adversas enfrentadas. Além de todo o isolamento social e a falta de interação aos moldes convencionais..., os alunos enfrentam outras adversidades como a falta de equipamentos compatíveis com as plataformas tecnológicas oferecidas pelas faculdades, a falta de acesso a uma internet com velocidade adequada, e a falta de conhecimento acerca das ferramentas tecnológicas utilizadas. Isso é o bastante para causar no aluno desinteresse e desmotivação. Esse fato é deveras preocupante, visto que interfere diretamente na aprendizagem do discente, comprometendo significativamente a compreensão e assimilação do conteúdo”.

Para tanto, é necessário buscar e aprimorar os conhecimentos não só de acordo com o uso da tecnologia, mas também através do conhecer da realidade do próprio docente e discente, o meio no qual está inserido e também a realidade e dificuldade que os mesmos possuem.

Plataforma Padlet como uso de ensino e aprendizagem

O uso de uma plataforma que diferencia e também traga algo inovador para os discentes foi o maior desafio para se inovar, afinal, algo novo e também não sendo usado em sala de aula remoto, fez como que os discentes tivessem uma outra visão de instrumentação usada para aplicação de ensino a distância. A plataforma Padlet de acordo com: Inovaeh, 2019 “O **Padlet** é uma ferramenta online que permite a criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e interativo para registrar, guardar e compartilhar conteúdos multimídia. Funciona como uma folha de papel, onde se pode inserir qualquer tipo de conteúdo (texto, imagens, vídeo, hiperlinks) juntamente com outras pessoas”. E o seu uso para metodologias de ensino já são bem utilizadas e encontradas, como também em pesquisa científica e artigos, como citadas nas referências finais desse trabalho de pesquisa de ensino científico, que foi o princípio e a motivação para conhecer e utilizar a plataforma.

Uso da plataforma Padlet no curso de arquitetura e urbanismo

Foi feita uma aplicação e apresentação da plataforma Padlet com os discentes de uma turma do 3º semestre do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade da Amazônia (UNAMA), aplicou-se uma proposta de metodologia na qual os discentes pudesse observar, interagir e analisar uma plataforma inovadora, no qual fosse inserida no contexto do curso e semestre em que eles estão estudando, com perguntas feitas e abertas a comentários e discussões, dentro do tema em que eles já viram e estão vendo, assim, trouxe um embasamento teórico dentro dessa análise de discussão e divulgação de conhecimento para o ensino e aprendizagem dos mesmos.

Nas figuras abaixo mostra-se as diferentes perguntas e interações que foram criadas para aplicação com os discentes junto a plataforma Padlet, sendo que algumas foram vistas, comentadas e curtidas pelo discentes do curso de arquitetura e urbanismo.

Print da plataforma Padlet 1 - interação dos discentes

Fonte: Figura do autor.

06/07/2021

ARQUITETURA & URBANISMO

padlet

padlet.com/jonilson/arquiteturaeurbanismo

ARQUITETURA & URBANISMO

Criado para discussão e troca de opinião sobre os temas envolvidos a arquitetura e urbanismo do 3º semestre.

JONILSON DIAS 28/06/21, 14:32 HS

FIGURAS DE ARQUITETURA E URBANISMO.

ADICIONAR FIGURAS QUE ENVOLVAM OS DIFERENTES TIPOS DE ARQUITETURA LOCAL E NACIONAL. VEJA E DEIXE SEU COMENTÁRIO OU ATÉ MESMO SUGESTÕES.

DESENHO TÉCNICO

COMPARTILHAMENTO DE APRENDIZADO DA DISCIPLINA. VEJA E DEIXE SEU COMENTÁRIO OU ATÉ MESMO SUGESTÕES.

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO.

COMPARTILHAMENTO DE APRENDIZADO DA DISCIPLINA. VEJA E DEIXE SEU COMENTÁRIO OU ATÉ MESMO SUGESTÕES.

Influências arquitetônicas espanholas, francesas e holandesas no Brasil.docx (1)

Documento PDF

PADLET DRIVE

Esse material que compartilhei, foi apresentado por mim e por minha colega de sala onde, aborda um pouco das influências arquitetônicas deixadas pelos franceses, espanhóis e holandeses aqui no Brasil. Mostra também, imagens de lugares que possuem essa forte influência.

— HELLOISY COSTTA

Gostei bastante do material apresentado e inclusive vou compartilhar com alguns amigos que fazem arquitetura

— ANÔNIMO

APRENDIZAGEM NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMOS.

ESCREVA AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU NO CURSO DE ARQUITETURA ATÉ O PRESENTE MOMENTO, DETALHANDO O SEMESTRE EM QUE ESTÁ. EXEMPLO: DISCIPLINA QUE MAIS GOSTOU, O QUE TANTO APRENDEU, ETC.

Print da plataforma Pladet 3 – pdf mais detalhes da plataforma.

06/07/2021

ARQUITETURA & URBANISMO

Mesmo cursando o 3º semestre, aprendi a fazer desenhos técnicos, maquetes bem estruturadas e usar o programa para fazer plantas. — HELLOISY COSTTA

VEJA E DEIXE SEU COMENTÁRIO OU ATÉ MESMO SUGESTÕES.

GEOMETRIA E TOPOGRAFIA

AQUI ESTÁ UMAS NOTAS DE AULAS SOBRE A DISCIPLINA APLICADA NOS CURSOS DE ARQUITETURA. VEJA E DEIXE SEU COMENTÁRIO OU ATÉ MESMO SUGESTÕES.

<https://www.unama.br/noticias/boa-vista/all>

<https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=72991&lang=en>

APONTAMENTOS DAS AULAS DE Topografia e Geoprocessamento I LER 340

Prof. Dr. Rubens Angulo Filho

fot_7010apostila_nova_de_topogbafia_pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

Plantas

Documento PDF

PADLET DRIVE

Esse material mostra todas as plantas que tem que ser feitas, me ajudou pra caramba — ANÔNIMO

USO DA PLATAFORMA PADLET PARA O ENSINO COMO FORMA DE APRENDIZAGEM.

DESCREVA O QUE VOCÊ ACHOU DA PLATAFORMA PADLET PARA USO DE ENSINO NO SEU CURSO DE FORMAÇÃO DE ARQUITETURA E URBANISMO.

Plataforma de fácil acesso e navegação. Recomendável para estudantes de arquitetura sanar dúvidas. :) — HELLOISY COSTTA

Muito bom amigos, fácil e rápido acesso, recomendo :D — ANÔNIMO

PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO.

ADICIONAR TROCA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO FEITO EM PLATAFORMAS TIPO: SketchUp, Armedia, AutoCad, Lumion 3D.

Fonte: Figura do autor.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Pelo pressuposto trabalho apresentado aos discentes do curso de arquitetura e urbanismo do 3º semestre demonstrou que a plataforma é algo inovador e diferenciado, de fácil acesso e navegação, que os mesmos recomendariam para outros discentes trabalhar e aprender, houve troca de conhecimento e informações dentro do ambiente, compartilhamento de ideias e material do curso, além dos próprios discentes confirmarem que seria de muita ajuda no seu curso de formação,

mesmo não tendo 100% de participação, mas a ideia principal é demonstrar uma ferramenta como base para uma metodologia de ensino e aprendizagem nos cursos superiores.

As mesmas afirmações se dão em trabalhos já publicado como: RANZAN, 2020 “Assim como incentiva a criatividade dos discentes ao explorar a internet na busca de maneiras de se expressar e realizar as tarefas solicitadas, pois os mesmos podem usar músicas, vídeos, textos ou imagens, conforme diversidade concedida para a execução das atividades... Cada estudante teve uma experiência diferente ao utilizar o padlet, nem todos os anseios pedagógicos planejados inicialmente foram atingidos por todos. Os alunos seguiram regras adequadas de etiqueta digital, e de modo geral colocaram suas opiniões de forma clara e objetiva, o que deveria facilitar a interação online”.

Os objetos propostos para esse trabalho foi concluído como análise da perspectiva de uma nova ferramenta utilizada como meio para abordar conteúdo para o ensino e aprendizagem no ensino superior, buscando aprimorar e trocar conhecimentos entre discentes do mesmo curso, além de mostrar aos profissionais de ensino superior uma ferramenta a mais para o seu trabalho em sala de aula remoto, saindo um pouco de uma dinâmica vídeo, conteúdo e discussões, e sim mostrando aos discente uma plataforma onde eles possam interagir entre si e com seu próprios colegas, compartilhar e diversificar a forma de aprendizagem mais próxima de sua realidade de conhecimento, sempre deixando claro que o docente precisa ser o mediador do conhecimento, pois assim o discente vai ser o protagonista de seu próprio saber.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MOGILKA; MAURÍCIO.; **O que é educação democrática?: Contribuições para uma questão sempre atual.** Curitiba: UFPR, 2003. 101p.

MOTA M.C.; KARINE M.; THALLYANNA P.P.; RAYANE P.S.; **PADLET NO CONTEXTO EDUCACIONAL: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROFESSORES.** 22º Seminário de Educação, Tecnologia e Sociedade De 10 a 16 de outubro Núcleo de Educação On-line/ NEO; FACCAT, RS. Revista Redin. v. 6 N° 1. outubro, 2017.

RANZAN; MATEUS C.; **O uso do paldet como instrumento digital para discussão histórica na educação básica.** Associação Nacional de História (ANPUH-BA) X Encontro Estadual de História: Combates pela História. (Caderno de resumos) / Associação Nacional de História. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2020. 291p. il. ISBN: 978-65-87106-10-6.: **978-65-87106-10-**

SOUZA; LILIANA B.O.; e; 2017. Dificuldades Docentes no Uso das Novas Tecnologias em Sala de Aula. **Revista Brasileira de Educação e Cultura – ISSN 2237-3098. Centro de Ensino Superior de São Gotardo.**

Site: <https://inovaeh.sead.ufscar.br> › uploads › 2019/04 **TUTORIAL PADLET: Criando murais – Inovaeh.** Acesso em: 06/ 07/ 2021 às 10 horas. 2p.

Site: <https://pt-br.padlet.com>. **Padlet: você é demais.** Acesso: 20/06/2021.

SILVA L.; PATRÍCIA G.S.; DIONE S.S.; **PADLET COMO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.** *Novas Tecnologias na Educação. CINTED-UFRGS.* V. 16 Nº 1, julho, 2018 RÊNOTE DOI: 10.22456/1679-1916.86051.

VIANA N.; CAMILA A.; JOSÉ P.M.; REFLEXÕES SOBRE O ENSINO SUPERIOR PRIVADO EM TEMPOS DE PANDEMIA. **Reflexões e desafios das novas práticas docentes em tempos de pandemia** [recurso eletrônico] / Organizadoras: Janine Marta Coelho Rodrigues, Priscila Morgana Galdino dos Santos. - João Pessoa: Editora do CCTA, 2020. 96p.